

Università degli studi di Trento
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Costruzioni Idrauliche

Progetto e verifica di un acquedotto

Docente: Riccardo Rigon

Esercitatore: Elisa Stella

Studenti:

Bartolotti Andrea

Pipere Samuele

Scartezzini David

Inquadramento dell'area.

- Mattarello, situato a 7 km a sud della città
- Altitudine: 200 m s.l.m
- Abitanti: 6158 ab
- Superficie: circa 3.8 km²
- Densità: 1620 ab/km²

Requisiti.

Durata stimata dell'acquedotto : 40 anni

Stima della popolazione:

2017 $\rightarrow P_0 = 6158$ ab

tasso medio annuo $\rightarrow \tau = 0.26$

intervallo annuo di tempo $\rightarrow n = 40$ anni

$$P_n = P_0 \cdot (1 + \tau)^n$$

2057 $\rightarrow P_n = 17200$ ab

Stima della densità: 2057 \rightarrow

$$d_{2057} = \frac{P_n}{Area} = \frac{17200}{3.8} = 4526 \frac{ab}{km^2}$$

Suddivisione delle aree.

L'area di circa 1 km² che sarà fornita dal nuovo acquedotto è suddivisa secondo le destinazioni d'uso:

- Tutta l'area non colorata è residenziale
- L'area blu comprende industrie e attività commerciali
- L'area verde comprende un istituto comprensivo (scuola).

Calcolo portata di progetto.

Popolazione	Dotazione idrica (l/d abitante)
< 5000	150 - 220
5000 - 10000	180 - 250
10000 - 20000	200 - 270

Popolazione stimata: 17400 ab
 Dotazione Idrica zone residenziali:
 $Q = 250 \text{ L}/(\text{ab gg})$

Considerando tutte le destinazioni d'uso presenti nell'area:

- $N_{ind} = 60$
- $N_{com} = 100$
- $Q_{ind} = 200$
- $Q_{com} = 100$

USI	FABBISOGNI MEDI ANNUI l/ab.g	
	Minimi	Massimi
- domestici	111	160
- servizi pubblici	6	22
- edifici pubblici, privati e per la collettività	6	38
- artigianali e piccole industrie	6	55
- commerciali e turistiche	5	70
- perdite, sprechi ed usi non specificati	16	105
FABBISOGNO TOTALE PER USI CIVILI	150	450

Dal libro di Maurizio Leopardi

Di conseguenza la portata media giornaliera sarà:

$$Q_g = \frac{Q_{res} \cdot d_{2057} \cdot area + N_{ind} \cdot Q_{ind} + N_{com} \cdot Q_{com}}{86400} = 13.08 \frac{l}{s}$$

Calcolo portata di progetto.

Popolazione	k_m	K_g	k_h
>1.000.000	1,1	1,2	1,3
200.000+500.000	1,2	1,5	2,5
50.000+200.000	1,3	2+3	4+6

Dalla tabella si ricava il coefficiente di punta giornaliero:

$$K_g = 3$$

Di conseguenza la portata di picco sarà:

$$Q_{\max} = Q_g \cdot K_g = 13.08 \cdot 3 = 39.24 \frac{l}{s}$$

Progetto della rete.

Dimensionamento dei serbatoi.

Calcolo volume di compenso:

volume dell'acqua per stabilizzare la portata differente data dalla domanda

$$V_c = Q_{\max} \cdot \frac{9 \cdot 86.4}{24} = 1271.38 \text{ m}^3$$

Calcolo volume anti-incendio:

per l'utilizzo completo di tutti i 6 idranti (portata idrante= 5 l/s)

$$V_i = \frac{n_{\text{idranti}} \cdot q_{\text{idrante}} \cdot 3600}{1000} = 108 \text{ m}^3$$

Volume totale:

$$V_{\text{tot}} = V_c + V_m + V_i = 4769.71 \text{ m}^3$$

Calcolo volume di riserva:

volume di acqua che deve stare nel serbatoio per un giorno

$$V_m = Q_{\max} \cdot \frac{86400}{1000} = 3390.33 \text{ m}^3$$

Progetto della rete.

Dimensionamento dei serbatoi.

Ipotizzando un'altezza del serbatoio di 12 m, si calcola il diametro della sezione:

$$\frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot 12 = 4770 \text{ m}^3 \longrightarrow d = 25 \text{ m}$$

Sorgenti reali.

Sorgenti: → 9443: Regole Ilario; 3643: Regole Deanesi

Vincoli progettuali.

I vincoli da rispettare per l'acquedotto sono:

- 1) 5 m di carico al terzo piano
- 2) Carico massimo nelle tubazioni nelle ore di minimo consumo di 80 m e carico minimo nelle ore di massimo consumo di 20 m.
- 3) massime oscillazioni di carico in esercizio di 30 m
- 4) in caso di incendio, si necessita di un carico stradale di almeno 15 m mantenendo un erogazione di almeno l'80% di quella giornaliera
- 5) in caso di rottura di uno o più tronchi, si deve mantenere nel resto della rete la portata media giornaliera.
- 6) velocità dell'acqua compresa tra i 0.1 m/s (stagnazione) e i 2 m/s (colpo d'ariete)

Progetto della rete.

Il progetto prevede di seguire la planimetria stradale per evitare azioni di esproprio

La rete di distribuzione idrica è composta da:

- 2 sorgenti
- 2 serbatoi
- 3 valvole FCV di portata
- 1 pompa
- 68 nodi
- 89 tubi

Condotte della rete.

Nel programma è stato usato il metodo di Chezy-Manning. Sono stati scelti i tubi in acciaio S235JRC, con protezioni esterne secondo normativa.

I tubi si considerano già parzialmente usurati per una corretta previsione dello stato futuro della rete.

I diametri sono:

- adduzione: 150 mm
- maglia esterna: ipotesi iniziale di 200 mm e dopo aver svolto i calcoli è stata scelta di 100 mm
- maglia interna di 100 mm

DN		Ø Est. mm
mm	pollici	
15	1/2"	21,3
20	3/4"	26,9
25	1"	33,7
32	1" 1/4	42,4
40	1" 1/2	48,3
50	2"	60,3
60	2" 1/2	76,1
80	3"	88,9
100	4"	114,3
125	5"	139,7
150	6"	168,3
200	8"	219,1
250	10"	273,1
300	12"	323,9

Scelta della pompa.

Consultando il sito OPPO, nella sezione delle elettropompe, si è deciso di utilizzare una pompa WL 65-200/22 , con portata 1250 l/min e prevalenza 5.6 m, così da garantire una portata di 20.83 l/s.

Elettropompe 4 poli - 1400 giri

Acquisti Novità Segnalati

Elettropompa centrifuga monoblocco orizzontale "WL": corpo in ghisa, girante in acciaio AISI 316 (in ghisa la serie 65 e superiori), motore trifase 380 V, 4 poli, 1400 giri/min, potenza kW, protezione IP55, isolamento in classe F; bocca aspirazione flangiata DN mm, mandata DN mm.

Caratteristiche idrauliche nel punto di lavoro:

Portata l/min, Prevalenza m.

Modello	Potenza		Portata litri/min	Prevalenza m	Aspirazione DN	Mandata DN	Prezzo Euro
	kW	HP					
WL 65-125/07	0,75	1,0	350 - 700 - 900 - 1100	4,8 - 4,2 - 3,6 - 2,8	80	65	980,00
WL 65-160/11	1,1	1,5	350 - 700 - 900 - 1100	7,3 - 6,3 - 5,4 - 4,3	80	65	1.238,00
WL 65-160/15	1,5	2,0	350 - 700 - 900 - 1100	8,1 - 7,2 - 6,4 - 5,3	80	65	1.239,00
WL 65-200/22	2,2	3,0	350 - 700 - 1100 - 1250	12,2 - 11,0 - 8,0 - 5,6	80	65	1.495,00
WL 65-200/30	3,0	4,0	350 - 700 - 1100 - 1250	13,6 - 12,6 - 9,9 - 7,7	80	65	1.590,00
WL 65-200/40	4,0	5,5	350 - 700 - 1100 - 1450	16,8 - 16,0 - 13,9 - 9,9	80	65	1.680,00
WL 65-250/55	5,5	7,5	350 - 900 - 1250 - 1600	21,3 - 19,7 - 17,3 - 13,3	80	65	2.475,00

Risultati della rete di distribuzione.

Pressione nei nodi.

Risultati della rete di distribuzione.

Velocità nelle tubazioni.

Si riportano solo quattro condotte per rendere il grafico leggibile.

Risultati della rete di distribuzione.

Verifica antincendio.

Effettuando la verifica nella zona con pressione minore e imponendo una portata uscente di 15 l/s su due bocchette distanti circa 50 m, si osserva che la rete continua a rispettare i requisiti di progetto.

Risultati della rete di distribuzione.

Verifica a rottura.

Risultati della rete di distribuzione.

Verifica a rottura.

Stima dei costi.

Di seguito vengono comparati i costi riguardanti la rete di distribuzione idrica, nel primo caso con tubi di acciaio s235 nel secondo caso con tubi di ghisa. Viene scelta la soluzione di minor costo, ovvero quella di acciaio s235.

TUBAZIONI					
Descrizione	udm	prezzi unitari	udm	quantità	importo
Tubo acciaio bitumato saldato 100 mm	€/ml	€ 23,00	m	8431,74	€ 193.930,02
Tubo acciaio bitumato saldato 150 mm	€/ml	€ 40,00	m	1642,57	€ 65.702,80
Totale	€				€ 259.632,82

TUBAZIONI					
Descrizione	udm	prezzi unitari	udm	quantità	importo
Tubo in ghisa sferoidale 100 mm	€/ml	€ 44,00	m	8431,74	€ 370.996,56
Tubo in ghisa sferoidale 150 mm	€/ml	€ 65,00	m	1642,57	€ 106.767,05
Totale	€				€ 477.763,61

Fine